

NAVOIY IJODIDA PEYZAJ ELEMENTLARI

Sodiqova Gulsanam

Xalqaro innovatsion universitet

Filologiya va tillarni o‘qitish (o‘zbek tili) yo‘nalishi 1-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: D.M.Xurramova

O‘zbek filologiyasi va jurnalistika kafedrası v.b.dotsent

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338522>

Annotatsiya. *Ushbu maqolada Navoiy lirikasida uchraydigan peyzaj va u bilan bog‘liq elementlarning o‘rni haqida so‘z yuritiladi.*

Kalit so‘zlar: *tabiat tasviri, lirika, peyzaj, Navoiy lirikasi, tong, peyzaj mavzusi, shamol, lirik qahramon, ishq,*

Abstract. *This article discusses the role of landscape and related elements in Navoi's lyrics.*

Keywords: *nature depiction, lyrics, landscape, Navoi's lyrics, dawn, landscape theme, wind, lyrical hero, love.*

Navoiy jahon adabiyotining eng buyuk namoyandalaridan biridir. Navoiy yaratib qoldirgan boy adabiy merosning katta qismini lirika tashkil etadi. Hassos shoir insonning murakkab his-tuyg‘usi va ruhiy kechinmalarini, uning fikr-o‘yi va orzu-intilishlarini, hayot va tabiat lavhalarini g‘oyat yuksak san‘atkorlik bilan badiiy mujassamlantirdi.

Alisher Navoiy lirikasida turli mavzular singari peyzaj mavzusi ham salmoqli o‘rinni egallaydi. Umuman olganda tabiat tasviri, uning inson hayoti bilan chambarchas bog‘liqligi Navoiy ijodida muntazam aks etgan. Tabiat va inson masalasi shoir ijodida san‘at asari darajasiga ko‘tarildi. Uning deyarli har bir asarida tabiat bilan bog‘liq elementlarni uchratamiz. Har bir asardagi tabiat tasviri o‘zgacha ma‘no anglatishga xizmat qilgan. Epik asarlarda ayri ma‘no kasb etsa, lirikada umuman boshqa ifodalarni ko‘ramiz. Xuddi epik asarlar singari Navoiyning lirik asarlarida ham peyzaj lirikasi bilan bog‘liq elementlarni ko‘plab uchratishimiz mumkin. Tabiat lirikasi detallari xuddi boshqa detallar singari ma‘lum mazmun mohiyat kasb etishga xizmat qiladi.

Navoiy she‘riyatida qo‘llanilgan bahor, gul, gulzor, bulbul, shamol, suv, sahro, tabiat hodisalari, osmon jismlari, ranglar kabi detallar peyzaj lirikasi elementlarini tashkil qiladi. Navoiy she‘riyatida aynan tabiat mavzusiga bag‘ishlangan g‘azallar unchalik ko‘p emas, lekin peyzaj elementlari shoirning aksariyat g‘azallarida uchraydi. Bu kabi detallarni shoir o‘z g‘azalida juda ko‘p qo‘llaydi. Ular g‘azalda ma‘lum poetik vazifani o‘tashga xizmat qiladi.

Navoiy asarlarida berilgan tabiat manzaralari tasviri ijodkor badiiy mahoratini namoyon etadigan omillardan biri sanaladi. Chunki tabiat manzaralari tasvirida ijodkorning o‘zi qalamga olayotgan makonga munosabati, u joyni qanchalik bilishi, qahramonlari dunyosi va ular yashayotgan muhitni nechog‘lik chuqur his qilishi bilinadi. Shu bois tabiat manzaralari tasviri badiiy asarning tarkibiy qismi hisoblanadi. Tabiat tasviri ijodkor badiiy mahoratini namoyon etuvchi muhim omillardan sanaladi. Chunki manzaralar tasvirida ijodkorning so‘z qo‘llash mahorati, qalamga olingan makonga munosabati yuzaga chiqadi. Badiiy asarlarda tabiat tasvirlari ijodkorning badiiy mahoratini, uning ijtimoiy-falsafiy qarashlarini ko‘rsatib beradi. Tabiat manzaralari ko‘rinishi kitobxonlarning qahramonlar характери, holatini his qilishga imkon berishi jihatidan ham juda muhim ahamiyat kasb etadi. Qahramonlar yashaydigan joy ham ularning hayoti haqida aniq tasavvurlar uyg‘ota oladi. Peyzaj yaratish yozuvchidan mahorat talab qilganidek, uning tarjimai ham tarjimondan alohida yondashishni talab qiladi.

Navoiy g‘azallarida birgina shamol so‘zining yel, sabo, nasim, samum, dovul kabi variantlarini qo‘llaganini ko‘rishimiz mumkin. Shamol timsoli g‘azallarda, asosan, bir necha poetik vazifani bajargan. Shamol orqali lirik qahramon o‘z ma‘shuqasini ahvolidan xabardor qilmoqchi bo‘ladi. Ko‘pincha bu murojaatlar nido san‘ati vositasida yuzaga chiqarilgan bo‘lib, lirik qahramon (ya‘ni shoirning o‘zi) shamoldan ma‘shuqasi haqida so‘raydi, undan xabar kutadi:

Ey sabo, sharh ayla avval dilsitonimdin xabar,
So‘ngra degil ko‘ngul otlig notavonimdin xabar.

Ishq-muhabbat mavzusida bitilgan bu g‘azalda lirik qahramon saboga murojaat qilib undan ma‘shuqasi haqida xabar so‘raydi. Ey sabo, menga eng avval dilni oluvchi ma‘shuqamdan xabar ber, shundan keyin ko‘ngil deb ataluvchi bir notavon haqida so‘zlagin. Oshiq o‘z yori ishqida shu qadar kuyganki, u hatto o‘z ko‘nglidan ham seviklisi haqidagi xabarni ustun qo‘ymoqda. Ko‘ngilning u yor hajrida qanchalik nochor ahvolga tushgani bilan shoir zarracha qiziqayotgani yo‘q. Uning faqat birgina o‘tinchi bor-yoridan xabar aytishsa bo‘lgani. Bu vazifa esa g‘azalda saboga yuklatilgan.

Shamol obrazi g‘azalda lirik qahramonlarni tasvirlash uchun xizmat qiladi.

Sunbulin Layli ochibtur, yel abiroso emas,

Dog‘ini Majnun qonatmish, lolayi humro emas.

Alisher Navoiyning bu g‘azalda qo‘llagan so‘zlari ma‘nosini izohlaydigan bo‘lsak, yel bu yoqimli tong shamoli. Erta tongda esgan mayin tong yeli inson dimog‘iga yoqimli hidlarni keltiradi. Abir esa xushbo‘y modda, anbar. Layli o‘z sunbulin (sochlari) yoyganda shunchalar xushbo‘y hidlar taraladiki, tong yeli ham

uningdek yoqimli hid taratolmaydi. Loladagi qizillik belgisi esa Layli ishqida devona holiga kelgan Majnun sababdir. Uning bag‘ridan oqqan qon lolani qizartirgan. Hayotda uchraydigan oddiy holatlarga bu qadar chiroyli tamsil qo‘llash holatlarini Navoiyda juda ko‘p uchratishimiz mumkin.

Yuziga asli yomonning ko‘p ochma gulshani xalq,

Siyah gilemga albatta mehr aylama fosh

Ki qilmadi gul isi birida toza ruh jual,

Quyosh charog‘iga parvona bo‘lmadi xuffosh [37.631]

Ushbu qit‘aning umumiy mantig‘i ilondan ilon paydo bo‘ladi, chayondan chayon degan iboraning badiiy sharhidan iboratdir. Shoir o‘xshatish orqali o‘z g‘oyasini yorqinroq aks ettirishga erishadi. Jual – qoraqo‘ng‘iz (tezakqo‘ng‘iz). Uning qismati gul isinimas, tezak bo‘yini hidlash. Shuning uchun unga gul isi birla ruhni tozalash nasib etmagan. Xuffosh – ko‘rshapalak-chi? Uning hayoti zulmot bag‘rida kechadi. Ko‘rshapalak “Quyosh charog‘iga” parvonalikdan mahrumdir. Alisher Navoiy o‘z qit‘alarida Quyosh timsoliga murojaat etar ekan, uni ramziy ma’noda emas, balki o‘z ma’nosida, ya’ni osmoniy jismlardan biri sifatida e’tirof etgan. Alisher Navoiy g‘azallari bilan birga, ruboiylarida ham samoviy jismlar (oy, quyosh, yulduz)ga murojaat etib ma’shuqa jamolining betakrorligini ifodalaydi.

Xullas, Alisher Navoiy tabiat tasviriga murojaat qilar ekan, asar g‘oyasini ochishni, hamda voqealarni hayotiy rivojlantirishni ko‘zlaydi va bu usullarning barchasi g‘oyaviy-badiiy, estetik maqsadlar bilan bog‘lanadi. Shu bilan birga tabiat lavhasi qahramonning ruhiy holatini ham ochib beradi. Ijodkor qo‘llagan tabiat lavhasi bir o‘rinda voqealarni rivojlantirsa, boshqa bir o‘rinda qahramonning ruhiyatini ko‘zguda ko‘rsatadi. Yuqorida tahlilga tortilgan baytlar jonlantirish – tashxis san’atlari orqali yaratilgan peyzajning go‘zal namunalaridir. G‘azallar ulkan badiiy mahorat mahsuli sifatida Navoiy ijodida, umuman, o‘zbek g‘azaliyotida muhim o‘rin tutadi va hamisha ma’naviy-ma’rifiy ahamiyatini saqlab qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Алишер Навоий. Қомусий луғат. – Т.: Шарк, 2016.
2. Бафоев Б. Навоий асарлари лексикаси. – Т.: Фан, 1983.
3. Rustamov A. Navoiyning badiiy mahorati. T.: 1979.
4. Tojiboyeva M. Alisher Navoiyning – Ilk devonidagi arabcha so‘zlarning leksik-semantik talqini. PhD dissertatsiyasi. – T.: 2011.